

УДК 94 (47)

Казак К.А.**СМОЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ: ИСТОРИЯ
И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА¹***Севастопольский государственный университет, г. Севастополь*

Аннотация. В статье рассмотрена история и педагогическая система Смольного института благородных девиц, действующего с 1764 года по 1917 год. Институт является первым в России женским учебным заведением, положившим начало женскому образованию в стране. Сделан вывод, что за длительный период работы Смольный институт выработал свою оригинальную педагогическую систему, которая на протяжении долгих лет своей работы хоть и подвергалась некоторым изменениям, но была верна первоначальной поставленной цели, заключающейся в подготовке высокограмотных и достойных граждан своего Отечества.

Abstract. The article examines the history and pedagogical system of the Smolny Institute of Noble Maidens, operating from 1764 to 1917. The Institute is the first women's educational institution in Russia, which marked the beginning of women's education in the country. It is concluded that over a long period of work, the Smolny Institute has developed its own original pedagogical system, which, although it underwent some changes over the long years of its work, was true to the original goal, which was to train highly literate and worthy citizens of their Fatherland.

Ключевые слова: Смольный институт благородных девиц, образование, К. Д. Ушинский, учителя, учебная программа

Keywords: Smolny Institute for Noble Maidens, education, K.D. Ushinsky, teachers, education programme

В современном мире происходит процесс модернизации современной системы образования, поэтому возникает необходимость обращения к историческому опыту в предшествующие периоды развития. В течение более чем 150 лет работы Смольного института благородных девиц его педагогическая система прошла длительный путь развития, в котором можно выделить несколько этапов. Остановимся на более подробной характеристике каждого этапа.

Первый этап. Идея создания первого в России женского учебного заведения принадлежала императору Петру I. 24 января 1724 года он издал императорский указ, предписывающий «монахиням воспитывать сирот обоего пола и обучать их грамоте, а девочек, сверх того, пряже, шитью и другим мастерствам» [8]. Указ имел важное практическое значение и повлиял на начало развития женского образования в России.

Второй этап развития Смольного института начался спустя 40 лет, когда на основании указа Екатерины II от 5 мая 1764 года по инициативе Ивана Ивановича Бецкого было создано первое в России женское учебное заведение – «Воспитательное общество благородных девиц», целью которого было «дать государству образованных

¹ Научный руководитель – Т.В. Вакулова, кандидат политических наук, доцент кафедры «История России и Основы российской государственности» ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет».

женщин, хороших матерей, полезных членов семьи и общества», создать «новую породу людей» [11]. Екатерина II планировала забирать девочек из семей, чтобы оградить от невежества и, поместив в «благородную среду», создать совершенно новый тип женщин, вследствие чего Смольный институт стал закрытым учебным заведением, располагавшееся в кельях Воскресенского Смольного монастыря. Главная цель, которая была поставлена перед преподавателями Смольного института, заключалась в том, чтобы подготовить «совершенных девушек». Покинуть Институт до 18-летия по своему желанию или по требованию семьи девочка не имела права (даже на каникулы). Кроме того, видеться с родными, жившими в Петербурге, смолянки могли только по выходным и праздникам, и то в присутствии начальницы [5]. Воспитательное общество было рассчитано на 200 девушек «благородного происхождения». Обучение длилось 12 лет. Первые девочки в возрасте от четырех до шести лет были приняты в августе 1764 года.

Устав, составленный Бецким, разделяется на несколько отделений. Из них особенно важны те, которые касаются учебно-воспитательной части.

Воспитанницы Общества Благородных Девиц первоначально разделялись на четыре возраста. Первый составляли девицы от 6 до 9 лет, второй – от 9 до 12, третий – от 12 до 15 и четвертый – от 15 до 18 лет. Так, каждая воспитанница, поступая не старше шестилетнего возраста, должна была пробыть в заведении не менее двенадцати лет. Родители или родственники, определив девицу, должны были дать письменное обязательство в том, что они, до истечения положенного для воспитания срока, ни под каким видом, обратно требовать ее не станут.

Предметами обучения в первом возрасте были: Закон Божий, русский и иностранный языки, арифметика, рисование, танцы, музыка и рукоделие. Во втором возрасте добавляли историю и географию, а также знакомили воспитанниц с домашним хозяйством. В третьем возрасте, помимо раннее введенных предметов, вводились так называемые словесные науки, к примеру, языкознание, изучали архитектуру, геральдику, физику и токарное дело. Но с домашним хозяйством воспитанницы стали уже знакомиться на практике. Курс последнего возраста состоял в повторении всего пройденного. Девицы изучали домашнюю экономику во всех ее подробностях. Стоит отметить, что особое внимание обращалось на Закон Божий [4].

Объем преподаваемых предметов был не столь обширен. Акцент ставился на изучение языков: девицы должны были исправно читать, писать и говорить, как на отечественном, так и на иностранных языках. Учительницы должны были заботиться о развитии в воспитанницах охоты к чтению как одного из главных средств образования. Арифметику изучали в том объеме, который необходим для домашней экономии. Объемы преподавания географии и истории – неизвестны, предполагается, что не обширно. Архитектура была полезна как пособие при обучении рисованию, а геральдика ограничивалась только ознакомлением с гербами важнейших дворянских фамилий. Занятия проходили с 7:00 до 11:00 и с 12:00 до 14:00, чередуя уроки, упражнения, ежедневные прогулки и игры на свежем воздухе или в зале. Каникул не было, и учились круглый год. Экзамены проводились раз в три года.

Особенно следует остановиться на достаточно суровых условиях, в которых пребывали смолянки. Режим дня был очень жестким. Девочек поднимали в шесть утра, затем следовала молитва, умывание (холодной водой из Невы), завтрак в столовой, уроки (6 или 8), обед, прогулка, ужин, молитва, сон (на жестких кроватях).

Везде ходили строем. Гуляли воспитанницы строго по территории Смольного и под пристальным присмотром классных дам или надзирательниц [1].

Жили девочки в комнатах (дортуарах) по 9 человек. Температура воздуха в них была не выше 16 градусов. Теплее было только в лазарете, куда воспитанницы стремились попасть. Кормили их тоже более чем скромно. В воспоминаниях смолянки приводили примеры того, как выглядел дневной рацион: утренний чай с булкой; завтрак: кусок хлеба с небольшим количеством масла и сыра, порция молочной каши или макарон; обед: жидкий суп без мяса, на второе – мясо из этого супа, на третье – маленький пирожок; вечерний чай с булкой. К этому следует добавить, что были еще длительные посты и постные дни (среда и пятница), когда рацион становился еще более скудным [3].

В Смольном институте в этот период работали 13 педагогов. Кроме того, существовали классные дамы, которые всюду сопровождали девочек и следили за соблюдением ими установленных правил, причем даже на уроках. Все они были незамужними и, как правило, старше 40 лет. Им вменялось в обязанность даже просматривать переписку между воспитанницами и их родственниками. Устав предписывал учительницам неотлучно находиться при воспитанницах и следить за тем, что они не оставались наедине со служанками. Это правило точно говорит нам о заботе императрицы о том, чтобы удалить своих воспитанниц от всякого дурного влияния со стороны. Поведение учительниц в отношении к девицам тоже было определено. Екатерина II желала видеть не строгих надзирательниц, готовых отчитывать за каждое необдуманное слово, а человека, любящего своих воспитанниц.

Воспитательное общество находилось в ведении самой императрицы, которая проявляла большой интерес к учреждению, давала наставления старшим воспитанникам и вникала в каждую деталь их жизни. Императрица разрешала воспитанницам писать ей письма, а во время своих визитов знакомилась с процессом воспитания и обучения, осматривала рукоделия, совершала прогулки по территории, посещала концерты и спектакли, проводила службы в институтской церкви.

В 1765 году при институте, учрежденном первоначально как закрытое привилегированное учебное заведение для дочерей дворянской знати, открылось «мещанское» отделение (для девочек недворянских сословий, кроме крепостных крестьян). Девочки должны были изучать Закон Божий, отечественный язык, иностранные языки – немецкий, французский, затем добавили итальянский. В программу входило также обучение русской словесности, географии, арифметике, истории, музыке, танцам, рисованию, светским манерам, различным видам домоводства. Нравственное воспитание девочек было педагогической доминантой в Смольном институте. Не забывали там и об их физическом развитии: несколько раз в неделю девочки выполняли легкие физические упражнения [3]. Воспитанницы Мещанского училища, по окончании двенадцатилетнего курса обучения, если находились достойные их состоянию женихи, выходили замуж, или поступали на службу при Обществе Благородных Девиц за определенную плату. А воспитанницам, не вышедшим замуж и не желавшим поступить на службу при Обществе, разрешалось оставаться при заведении еще три года с целью «отвращения праздности». Через три года каждая такая девица «выпускалась на волю» и получала денежное награждение и аттестат, которые был свидетельством «о честном ее поведении и знаниях» [4].

Третий этап. После смерти Екатерины II Павел I передал управление учебным обществом своей супруге, императрице Марии Федоровне. Забота императрицы об устройстве учебной и воспитательной части заведения выразилась прежде всего в составлении проекта, который значительно изменил установленный порядок.

В первую очередь, поменялись правила поступления в институт и проживания в нем. Теперь девочек отдавали на учение с более позднего возраста – примерно с 8-9 лет – и обучались они там не 12, а 9 лет. На «мещанское отделение» стали принимать с 10 лет [12]. Младший класс назывался «кофейным» – ученицы носили платья коричневого цвета. Средний класс назывался «голубым», и платья были, соответственно, голубого цвета, а старший назывался «белым» (хотя платья носили зеленого цвета). В «кофейном» и «голубом» классах воспитанницы должны были учиться по три года, в «белом» – 2 года и 9 месяцев. Переход из класса в класс по-прежнему осуществлялся не по показателям успеваемости, а по истечении возрастного трехлетнего интервала. Число воспитанниц института возросло с 200 (при Екатерине II) до 800.

В 1802 году, в связи со значительным увеличением числа учениц, было построено большое здание с двумя столовыми и общежитием на верхнем этаже, а в 1809 году школа переехала в здание, построенное к югу от монастыря; в 1812 году был открыт бесплатный факультет для «военных сирот», рассчитанный на 100 учениц и с сокращенным курсом обучения.

Если на первом этапе системообразующим фактором была цель – «...дать государству образованных женщин, хороших матерей, полезных членов семьи и общества», то теперь из воспитанниц стремились сделать скорее не фрейлин, а покладистых жен.

Если при Екатерине II воспитанниц довольно часто вывозили на театральные представления, художественные выставки, придворные балы и другие мероприятия, то при Марии Федоровне выходы за пределы территории ограничились редкими летними прогулками в Таврическом саду, причем публику оттуда просили удалиться. По воспоминаниям одной из воспитанниц Смольного института, там они большей частью ходили попарно, на одной из лужаек позволяли побегать, наблюдая, чтобы кто-нибудь не убежал в сторону. Потом девочек снова собирали в пары, и они возвращались в Смольный в сопровождении полицейских [9].

В 1848 году были открыты педагогические классы, и выпускники стали учителями, а не членами дамского сословия. Многие воспитанницы пансионеров принимались по спискам и гарантиям военных и Министерства образования. На штатные вакансии принимались дочери полковников и статских советников и выше, но в пансионеры принимались только аристократки, внесенные в V и VI дворянские списки. Плата за обучение в то время составляла 350 рублей в год, но за большинство пансионеров платило министерство, в котором работали их отцы. У воспитанниц академии была обширная культурная программа. Они посещали Эрмитаж, публичную библиотеку, выставки в Академии художеств, ботанический сад и Таврический дворец.

Четвертый этап развития Смольного института был связан с приходом к власти Александра II в Смольном начались перемены: в 1859 году инспектором Смольного института был назначен известный педагог Константин Дмитриевич Ушинский. Он изменил учебный план, ввел преподавание отечественной литературы и расширил курсы по естественным наукам. Переход из одного класса в другой будет осуществляться после экзаменов, в строгом соответствии с усвоенными знаниями. В младших классах вводится по 5 уроков русского языка и изучение

естественных наук, так как через женщину должны входить в народную жизнь успехи науки и цивилизации. Уравниваются учебные планы в классах дворянок и мещанок. Разрешаются беседы учениц с учителями, проведение каникул и праздников у родителей.

Инспектор классов видел главной целью этого учебного заведения подготовку девушек не только образованных, но готовых послужить Отечеству на педагогическом поприще в качестве учительниц. Для этого был открыт дополнительный педагогический класс, в который он отбирал наиболее подходящих воспитанниц. Эта допрофессиональная педагогическая подготовка предполагала изучение широкого круга дисциплин о человеке как предмете воспитания [10].

О позитивных изменениях, происходящих в институте, можно судить по письму, полученному от матери воспитанницей Елизаветой Цевловской: «До сих пор ты писала мне деревянные, официальные письма, глубоко огорчавшие меня. Если такая перемена могла произойти с тобой, которую я считала совсем окаменевшей, то это мог произвести только гениальный педагог» [7].

Как отмечал Матвей Леонтьевич Песковский, «росли зависть, ненависть и вражда к Ушинскому со стороны слепых приверженцев старины. Этого бескорыстного человека безупречной честности, убежденного верующего, патриота в самом возвышенном смысле слова обвиняли во всевозможных неблагоприятных поступках, даже в политической неблагонадежности. Настойчиво, энергично добиваясь определенной цели, не поступаясь ни в чем своими убеждениями, не имея обыкновения ладить «с дрянными самолюбцами», Ушинский создал себе к началу 1862 года такую массу сильных врагов, что не только вынужден был оставить инспекторство, но был вынужден даже оправдываться из-за клеветнических доносов» [6].

Пятый этап. С 1895 по 1917 год институтом руководила фрейлина Елена Александровна Ливен. При ней большое внимание уделялось профессиональной подготовке. Помимо общеобразовательных предметов, в гимназии девушки изучали педагогику, право и гигиену. В 1898 году по инициативе директрисы было основано «Общество помощи бывшим воспитанницам», состоящее исключительно из бывших воспитанниц. В 1908-1913 годах на участке Адлербергской площади был построен трехэтажный каменный дом, в котором разместилось Общежитие императрицы Марии Федоровны для бывших воспитанниц Смольного. В это время в Смольном царил образцовый порядок: 600 девочек обслуживали 190 служанок. Служанок набирали из сирот, находившихся в приюте.

В октябре 1917 года под руководством княгини Варвары Васильевны Голицыной Смольный институт отправился в Новочеркасск, где в феврале 1919 года состоялся последний выпуск. Летом того же года преподаватели и оставшиеся студенты покинули Россию вместе с белогвардейцами, а институт переехал в Сербию. Обстоятельства сложились таким образом, что после событий октября 1917 года Смольный институт оказался не востребован новым временем и сначала «уехал» из Петрограда, а потом и вовсе был закрыт.

В результате исследования нам удалось выделить несколько этапов в истории Смольного института благородных девиц, в ходе которых он прошел периоды подъема и падения, испытал различные подходы к организации педагогической системы. Определили суть педагогической системы, которая заключалась в создании среды, позволяющей растить «новую породу» людей, значительно отличавшихся от прочего русского общества, а также был поставлен идеал общественной пользы и

человеческого достоинства, в первый раз заявлена необходимость правильного женского образования.

Источники и литература

1. Быкова В. П. Записки старой смолянки. Ч. 1. 1833-1878 гг. СПб.: Тип. Е. Евдокимова, 1898. 459 с.
2. Водовозова Е. Н. На заре жизни. М.: Художественная литература, 1964. Т. 1. 581 с.
3. Лихачева Е. О. Материалы для истории женского образования в России. СПб.: Тип. М. М. Стасюлевича, 1899. 887 с.
4. Лядов В. И. Исторический очерк столетней жизни Воспитательного общества благородных девиц и Санкт-петербургского Александровского училища. М.: 2011. 120 с.
5. Мордвинова З. Е. Смольный институт в эпоху императрицы Екатерины II (1764-1796) // Вопросы образования. 2007. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/smolnyu-institut-v-epohu-imperatritsy-ekateriny-ii-1764-1796> (дата обращения: 18.09.2024).
6. Помелов В. Б. Работа К. Д. Ушинского в Смольном институте благородных девиц. К 200-летию со дня рождения великого русского педагога // Вестник ВятГУ. 2023. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rabota-k-d-ushinskogo-v-smolnom-institute-blagorodnyh-devits-k-200-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-velikogo-russkogo-pedagoga> (дата обращения: 18.09.2024).
7. Соловейчик С. А. Час ученичества. М.: Детская литература, 1970. 256 с.
8. Сухова Н. Н. Общая характеристика женского образования в России XVIII-XX вв // Общество: социология, психология, педагогика. 2017. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/obschaya-harakteristika-zhenskogo-obrazovaniya-v-rossii-xviii-xx-vm> (дата обращения: 18.09.2024).
9. Угличанинова М. С. Воспоминания воспитанницы Смольного монастыря сороковых годов. М.: типо-лит. т-ва В. Чичерин, 1901. 74 с.
10. Успенский В. Б. Теоретические и методические основы допрофессиональной педагогической подготовки школьников. Ярославль: ЯГПУ им. К. Д. Ушинского, 1999. 237 с.
11. Устав воспитания двухсот благородных девиц. Генеральный штат Воспитательного общества. СПб. 1774.
12. Черепнин Н. П. Императорское Воспитательное общество благородных девиц: исторический очерк, 1764-1914. Петроград: Гос. тип., 1914-1915. Т. 1-3.